

**ЗЕЛЕННЫЕ АГРАРНЫЕ КЛАСТЕРЫ –
ФАКТОР ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
GREEN AGRICULTURAL CLUSTERS –
A FACTOR OF TIME AND SPACE**

¹Л.Н. Медведева, ²В. В. Плеханов

¹L.N. Medvedeva, ²V.V. Plekhanov

¹ВНИИОЗ – филиал «Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова», Волгоград, Российская Федерация

²Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва)

¹VNIIOZ – branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution

«Federal Scientific Center of Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov», Volgograd

²Plekhanov Russian University of Economics (Moscow)

¹E-mail: milena.medvedeva2012@yandex.ru,

²E-mail: p777vv34@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается кластерный подход к развитию сельского хозяйства и продвижению зеленых технологий в земледелии засушливой зоны Юга России. В стране функционируют территориальные и отраслевые кластеры, а также новое явление — «зеленые», способствующие продвижению наилучших доступных технологий и органического земледелия. Целью исследования стало изучение условий создания в Волгоградской области зеленого садоводческого кластера. Зеленое земледелие нацелено на использование экологических подходов, позволяющих сохранять плодородие почв, использовать природные стимуляторы и получать продукцию с заданными свойствами. Выводы: исследование показало, что южный регион стал площадкой для формирования зеленого садоводческого кластера с запланированным выходом продукции с единицы площади и применением природного биостимулятора штамма *Chlorella vulgaris* № С-111. Экономико-математическое моделирование позволило определить диапазон положительных значений для зеленого садоводческого кластера, значимость для продовольственной безопасности.

Abstract. This article examines a cluster approach to agricultural development and the promotion of green farming technologies in the arid steppe zone of southern Russia. Territorial and industry clusters operate in the country, as well as a new phenomenon—“green” clusters—that promote best available technologies and organic farming. The aim of the study was to examine the conditions for creating a green horticultural cluster in the Volgograd Region. Green farming focuses on using ecological approaches to preserve soil fertility, utilize natural stimulants, and produce products with desired properties. Conclusions: The study showed that the southern region has become a platform for the formation of a green horticultural

*cluster with a planned yield per unit area and the use of the natural biostimulant *Chlorella vulgaris* strain No. C-111. Economic and mathematical modeling allowed us to determine the range of positive values for the green horticultural cluster, thereby determining the significance of its development in ensuring food security.*

Ключевые слова: региональная экономика, кластер, инновации, земледелие, садоводство, биостимулятор.

Keywords: regional economy, cluster, innovation, agriculture, horticulture, biostimulant.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на продолжающиеся дискуссии по поводу значимости кластерного развития сельского хозяйства, необходимо отметить, что именно этот подход позволил «вставить» производственные организации в рыночные отношения, спрогнозировать механизм государственной поддержки. В методологическую базу исследования кластерных образований в сельском хозяйстве вошли работы И. В. Митрофановой, В. Я. Узуна, С.Г. Тяглова, Л. С. Шаховской [3,6].

В России сложились две практики формирования концептуальных основ кластерного развития: отраслевая и территориальная. Первый подход акцентирует внимание на целевых показателях подотраслей сельского хозяйства, второй — связывает кластеры с региональной системой управления и поддержки бизнеса. Под кластером понимается «группа коммерческих и некоммерческих организаций, имеющих взаимосвязанную сферу производственных и непроизводственных отношений, концентрирующаяся вокруг статусного ядра-лидера, обладающего наивысшей конкурентоспособностью». Данное определение расширяет понимание кластера, сформированного Министерством сельского хозяйства РФ в «Рекомендациях по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации». Кластерный подход позволяет повысить производительность труда, эффективнее использовать земельные ресурсы. Кластерный подход позволяет добиться экономии в производственных цепочках. Если производственные кластеры — устоявшийся феномен, то зеленые — явление в экономике новое и «непознанное», что инициирует вопрос их изучения. На наш взгляд, эффект от присутствия зеленых кластеров следует рассматривать с позиции многофакторности достигнутых результатов в качестве продуктов и услуг. Развитию зеленых кластеров посвящены труды Ф. Кука, С. Шетуна, Р. Ньюса [2]. Считается, что государственные структуры, осуществляя нормативно-правовое регулирование зеленой экономики, способствующее внедрению экологического управления (ESG) [4,8]. Первые кластеры

в мире появились в середине XX века и со временем стали видоизменяться, приобретая инновационную направленность. Становлению зеленых кластеров способствует нормативно-правовая база и механизм поддержки и контроля со стороны государства. В России развитию зеленых кластеров способствуют федеральная программа по экологическому развитию и климатическим изменениям, стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года [3]. Зеленые кластеры присутствуют в Подмоскowie, Кубани и в Татарстане [1].

В число лидеров по сельскохозяйственному производству входит Волгоградская область, расположенная в двух почвенных (черноземной и каштановой) и четырех природных (степной, сухостепной, пустынной и полупустынной) зонах. Характерной особенностью климата области является засушливость (среднегодовое количество осадков: от 400 до 450 мм, годовая испаряемость: от 800 до 1100 мм), что накладывает отпечаток на сельское хозяйство (рисунок 1).

Рисунок 1. Карта агроклиматических поясов Волгоградской области

В степной природной зоне сформировались агроэкосистемы, обеспечивающие постоянное воспроизводство сельскохозяйственной продукции. При изучении агроландшафтов во внимание берутся классификационные признаки: площадь (тыс. га), тип почв, водные ресурсы (тыс. м³), климатические особенности, растительные и животные сообщества. Проведенное исследование позволило выделить агроландшафты с технологической направленностью на растениеводство, овощеводство, садоводство, кормопроизводство. Формирующийся на базе сетевого агроландшафта интенсивного промышленного садоводства «зеленый садовый кластер» включает около двух десятков организаций, в числе которых: СПК «Мичуринский», ООО «Плодосовхоз» и «Михайловский», ООО «Заветный Сад», ЗАО «Пруцковское», ООО «Волга-Агросоюз» и др. Ядром кластера является НПП «Сады Придонья», которая специализируется на выращивании и переработке фруктов (рисунок 2) [7].

Рисунок 2. ООО НПП «Сады Придонья» и молодые яблоневые сады

Целью исследования стало изучение условий создания в Волгоградской области зеленого садоводческого кластера и развитие зеленого земледелия, нацеленного на сохранение плодородия почв, использование природных стимуляторов и получение продукции с заданными свойствами.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В доказательную базу исследования вошли научные труды, индексируемые в цитатно-аналитических базах данных РИНЦ, RSCI, Web of Science и SCOPUS. В теоретическую базу исследования вошли работы ученых ВНИИОЗ — филиала ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова». В Волгоградской области площадь интенсивного промышленного садоводства составляет 7,1 тыс. га, в компании НПП «Сады Придонья» — 3,7 тыс. га интенсивных садов. Компания возделыва-

ет более 100 сортов яблоневых деревьев, из которых: 20% — летние, 30% — осенние, 50% — зимние. Оптимальными условиями для садоводства в степной зоне являются наличие карбонатных среднесуглинистых почв, порог влажности на уровне 85–90% НВ, количество посаженных деревьев на 1 га — 1200 с расстоянием между ними 20 см, между рядами — от 3 до 4 метров. Почвы под садами компании светло-каштановые среднесуглинистые со слабощелочной реакцией (рН = 8,0 ед.), низким содержанием гумуса (1,73%). Для оценки качества почв разработана матрица «Потенциал почвенного плодородия» (таблица 1) [7].

Таблица 1. Матрица «Потенциал почвенного плодородия»

ПОТЕНЦИАЛ / СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ			
Климатический	Структурный	Топографический	Гидрологический
Температура воздуха min / max Влажность воздуха Кол-во осадков Вегетационный период	Количество гумуса Плодородный слой Содержание солей, глины, калия, подвижного азота	Шкала уклонов: от 0,5 до 25° Протяжённость склонов Изрезанность оврагами	Глубина залегания грунтовых вод. Источник орошения Поверхностный сток Гидротермический коэффициент
0			100

В ходе исследования были выделены основные факторы, обеспечивающие формирование кластеров: климатические, эколого-экономические, производственно-трудовые и экономические. Для подготовки выводов использовался математический аппарат. Установление оптимальных условий развития садоводства проводилось по формуле:

$$ART = e^{-\left[\left(\frac{Hf-Hf_0}{DH}\right)^2 + \left(\frac{T-T_0}{DT}\right)^2\right]}, \quad (1)$$

где Hf_0 , DH , T_0 , DT – параметры, определяемые в зависимости от биологических особенностей садовых деревьев;

Hf_0 и T_0 – оптимальные условия увлажнения и температуры;

DH и DT – диапазон соответствующих условий в растениеводстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Промышленное садоводство Волгоградской области развивается достаточно высокими темпами; в 2030 году планируется произвести 85 тыс. т фруктов и ягод со средней урожайностью 174 ц/га. В ходе исследования был рассчитан индекс развития аграрных кластеров. При условии, что $D_S \geq 0$, зеленый кластер будет считаться эффективным. Прогнозный расчетный коэффициент зеленого аграрного кластера Волгоградской области: 0,42–0,68 (рисунок 3).

Рисунок 3. Модель зелёного аграрного кластера

Важным для участников зеленого аграрного кластера является внедрение инноваций. Проводились исследования по применению биостимулятора штамма *Chlorella vulgaris* № С-111 на виноградниках в КФХ Зимовец В. Г., расположенном в Волгоградской области. На природных терруарах, где растут белые (Совиньон Блан, Рислинг, Ркацители, Шардоне, Сибирьковский, Гечей Заматош) и красные (Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Цимлянский Черный, Красностоп Золотовский) сорта винограда производился полив с добавлением штамма *Chlorella vulgaris* № С-111 с плотностью клеток 14 млн/мл, содержани-

ем в одном литре 5–6 г сырой биомассы. Исследования показали, что масса ягод повысилась на 22,1 %, сахаристость — до 14,85 % [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С полным основанием можно утверждать, что за зелеными аграрными кластерами большое будущее, поскольку они наполняют рынки органической продукцией. Волгоградская область является одной из перспективных зон для развития зеленых кластеров и применения инноваций, в числе которых — природные биостимуляторы. Формирование на региональном уровне зеленых аграрных кластеров является отражением государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности страны и экспортному присутствию на международных рынках.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вьюгин С.М., Вьюгина Г.В. Развитие садоводства как аграрного кластера Смоленской области // Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК. Брянск. 2024. С. 33-37.
2. Зеленая экономика как основа формирования инновационных кластеров в регионах России / Л.С. Шаховская и др. // М.: ООО «Русайнс». 2024. 228с.
3. Медведева Л. Н. Зеленые технологии в обосновании кластерно-регионального поступательного развития сельского хозяйства. Орошаемое земледелие. 2024. №4. С. 10-16.
4. Попадюк В.А. Применение принципов «зеленой» экономики в развитии кластеров // Ростов-на-Дону. 2023. С. 164-167.
5. Сайт ООО «НППГ «Сады Придонья» – URL: <https://pridonie.ru> (дата обращения (02.04. 2026)).
6. Тяглов С.Г., Шевелева А.В. Формирование зеленых кластеров: опыт Европейских стран и Российской Федерации // Современная Европа. 2022. №2. С. 100-116.
7. Щедрин В.Н., Медведева Л.Н., Куприянов А.А. Интенсификация яблоневых садов в Волго-Донском междуречье. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2023. №4. С. 13-28.
8. Roiss O., Medvedeva L. Innovation in agriculture – An actor in the development of a green economy. AIP Conference Proceedings. 2022. V. 2650. 030019.